

Функционал керамика асосидagi kompozit polietilen plyonkalar yordamida loy mahsulotlarini quritish jarayonini tekshirish

Dilmurod N. Muxtorov

PhD, Farg'ona davlat texnika universiteti, Farg'ona, 150107, O'zbekiston; dimajone0909@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7916-5147>

Dolzarbli: bugungi kunda qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatining barqaror rivojlanishi bevosita resurs tejamlorligi, mahsulot sifatining oshirilishi va ekologik xavfsizlikni ta'minlash kabi strategik masalalar bilan bog'liq. An'anaviy issiqlik ishlovi va quritish texnologiyalari ko'pincha yuqori energiya sarfi va atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, loy mahsulotlarini quritish jarayonida yuqori harorat rejimi va namlikni yetarli darajada nazorat qila olmaslik kabi texnologik cheklovlar, mahsulotning (xom g'isht yoki chinni buyumlar) mustahkamligi pasayishiga, yoriqlar paydo bo'lishiga va tashqi ko'rinishining buzilishiga olib keladi. Bu esa yakuniy mahsulot ishlab chiqarish jarayonida katta miqdordagi yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Shuni inobatga olgan holda, an'anaviy energiya manbalaridan voz kechgan holda, ekologik toza va energiya samaradorligi yuqori bo'lgan muqobil quritish texnologiyalarini joriy etish ushbu soha uchun dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Maqsad: polietilen-keramika kompozitli quyosh quritgichlarining energetik va operatsion dinamikasini amaliy asoslash orqali loy mahsulotlarini quritishning optimal rejimlarini aniqlash, shu bilan mahsulotdagi yoriqlar va qurilma shaffof qoplamasi ostida shudring hosil bo'lishi kabi nuqsonlar sonini minimal darajaga tushirib, umumiy energiya samaradorligi va sifat ko'rsatkichlarini oshirishdan iborat.

Usullari: mazkur tadqiqot loy mahsulotlarini quritish jarayoni samaradorligini oshirish maqsadida funksional keramika aсосidagi kompozit polietilen plyonka hamda an'anaviy polietilen plyonkalardan foydalanilgan quyosh quritgichlarining ishlashini baholashga qaratilgan. Tadqiqot 5 sm qalinlikdagi loy mahsulotini quritish jarayonida bir qator eksperimental va o'lchov jarayonlarini qamrab olgan.

Natijalar: an'anaviy plyonka ostida quritish jarayonida yuqori darajada shudring (kondensat) hosil bo'lishi kuzatilgan (5b-rasm). Aksincha, kompozit plyonka ostida shudring hosil bo'lish holati deyarli aniqlanmagan (5a-rasm). Shudringning paydo bo'lishi mahsulot yuzasidagi namlikning yig'ilishiga va quritish jarayonining sekinlashishiga olib keladi, bu esa mahsulot sifatining buzilishiga olib keladi. Shuningdek quritishning yakuniy bosqichida an'anaviy plyonka ostida quritilgan loy mahsulotida kompozit plyonka ostida quritilgan mahsulotga nisbatan sezilarli darajada ko'proq yoriqlar paydo bo'lgani aniqlangan. Bu, kompozit plyonkaning loyning bir tekis qurishini ta'minlash imkonini bergan. Ushbu natijada yangi turdagi konstruksiyalarni yarishda fundamental asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlari: loy mahsulotlari, quritish jarayoni, quyosh quritgichlari, kompozit plyonka, an'anaviy plyonka, funksional keramika, shudring, yoriqlar, namlik, harorat, mahsulot sifati, energiya samaradorligi.

For citation: D.N. Mukhtorov, Investigation of the clay products drying process using composite polyethylene films based on functional ceramics, Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2025, no. 4, pp. 391-399.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18695212>

Received: 04.04.2025
Revised: 18.04.2025
Accepted: 10.07.2025
Published: 27.12.2025

Copyright: © Dilmurod N. Mukhtorov, 2025. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Исследование процесса сушки глиняных изделий с использованием композитных полиэтиленовых пленок на основе функциональной керамики

Дилмурод Н. Мухтаров

PhD, Ферганский государственный технический университет, Фергана, 150107, Узбекистан; dimajone0909@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7916-5147>

Актуальность. на сегодняшний день устойчивое развитие отрасли по производству строительных материалов напрямую связано со стратегическими вопросами, такими как ресурсосбережение, повышение качества продукции и обеспечение экологической безопасности. Традиционные технологии термической обработки и сушки часто характеризуются высоким потреблением энергии и вызывают экологические проблемы, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. В частности, в процессе сушки глиняных изделий технологические ограничения, такие как высокотемпературный режим и недостаточный контроль влажности, приводят к снижению прочности готовой продукции (сырцового кирпича или фарфоровых изделий), образованию трещин и ухудшению их внешнего вида. Это, в свою очередь, влечет за собой значительные потери на этапе производства конечной продукции. Учитывая вышеизложенное, внедрение экологически чистых и высокоэффективных альтернативных технологий сушки, с отказом от традиционных источников энергии, является актуальной научно-практической задачей для данной отрасли.

Цель: целью является практическое обоснование энергетической и операционной динамики солнечных сушилок, использующих полиэтилен-керамические композитные материалы, для определения оптимальных режимов сушки глиняных изделий. Это позволит минимизировать количество дефектов, таких как трещины в изделиях и образование росы под прозрачным покрытием установки, тем самым повышая общую энергоэффективность и показатели качества.

Методы: данное исследование посвящено оценке эффективности работы солнечных сушилок, использующих композитную полиэтиленовую пленку на основе функциональной керамики и традиционную полиэтиленовую пленку, с целью повышения эффективности процесса сушки глиняных изделий. Исследование включало в себя ряд экспериментальных и измерительных процессов в ходе сушки образцов глины толщиной 5 см.

Результаты: в процессе сушки под традиционной пленкой наблюдалось интенсивное образование росы (конденсата) (рисунок 5б). Напротив, под композитной пленкой образование росы практически не было зафиксировано (рисунок 5а). Появление росы приводит к скоплению влаги на поверхности продукта и замедлению процесса сушки, что, в свою очередь, ухудшает качество изделия. Кроме того, на заключительном этапе сушки было обнаружено, что в глиняном изделии, высушенном под традиционной пленкой, появилось значительно больше трещин по сравнению с продуктом, высушенным под композитной пленкой. Это свидетельствует о том, что композитная пленка обеспечила более равномерную сушку глины. Данный результат служит фундаментальной основой для создания новых типов конструкций.

Ключевые слова: глиняные изделия, процесс сушки, солнечные сушилки, композитная пленка, традиционная пленка, функциональная керамика, роса, трещины, влажность, температура, качество продукта, энергоэффективность

Investigation of the clay products drying process using composite polyethylene films based on functional ceramics

Dilmurod N. Mukhtorov

PhD, Fergana State Technical University, Fergana, 150107, Uzbekistan; dimajone0909@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7916-5147>

Relevance: currently, the sustainable development of the construction materials manufacturing industry is directly linked to strategic issues such as resource conservation, product quality improvement, and ensuring environmental safety. Traditional thermal processing and drying technologies are often characterized by high energy consumption and cause environmental problems that negatively affect the surrounding environment. In particular, in the process of drying clay products, technological limitations, such as high-temperature regimes and insufficient humidity control, lead to a reduction in the strength of the finished product (raw brick or porcelain items), the formation of cracks and the deterioration of their appearance. This, in turn, results in significant losses at the final product manufacturing stage. Given the above, the implementation of environmentally clean and highly efficient alternative drying technologies, moving away from traditional energy sources, is an urgent scientific and practical task for this industry.

Aim: the goal is to practically substantiate the energetic and operational dynamics of solar dryers using polyethylene-ceramic composite materials to determine optimal drying regimes for clay products. This will allow for the minimization of defects, such as cracks in the products and dew formation under the transparent cover of the setup, thereby increasing overall energy efficiency and quality indicators.

Methods: The present study is aimed at evaluating the performance of solar dryers utilizing both functional ceramic-based composite polyethylene film and conventional polyethylene films to enhance the efficiency of the clay product drying process. The research encompassed a series of experimental and measurement procedures during the drying of clay products with a thickness of 5 cm.

Results: during the drying process under the conventional film, a high degree of dew (condensate) formation was observed (Figure 5b). In contrast, under the composite film, dew formation was practically not detected (Figure 5a). The appearance of dew leads to the accumulation of moisture on the product surface and slows down the drying process, which, in turn, results in the deterioration of product quality. Furthermore, at the final stage of drying, the clay product dried under the conventional film was found to have significantly more cracks compared to the product dried under the composite film. This indicates that the composite film enabled more uniform drying of the clay. This result serves as a fundamental basis for the creation of new types of constructions.

Key words: clay products, drying process, solar dryers, composite film, traditional film, functional ceramics, dew, cracks, moisture, temperature, product quality, energy efficiency.

1. Введение (Introduction)

Сушка - это способ переработки промышленных материалов или пищевых продуктов, который служит для обеспечения их долгосрочного качества и достижения энергоэффективности путем снижения влажности до безопасного уровня. Удаление избыточной влаги из материала - энергоемкий процесс, основным источником которого являются ископаемые виды топлива, наносящие вред окружающей среде. При этом стоимость этого топлива высока и постоянно растёт [1-2].

Во многих случаях метод сушки продуктов на открытых площадках является широко распространенным, эффективным и экономически выгодным в промышленном производстве и для сушки и хранения многих других продуктов. Однако этот метод создает проблемы, связанные с внешними факторами. К ним относятся такие параметры, как влажность,

содержание влаги, температура, скорость сушки, а также другие внешние воздействия, такие как ветер, дождь, насекомые и животные [3]. В то же время, чрезмерно ускоренная сушка некоторыми методами сушки приводит к растрескиванию продуктов и ухудшению качества. Именно для предотвращения подобных проблем возникает необходимость разработки новых методов сушки. Также были проведены испытания на сушку промышленных материалов, в том числе фарфора, изготовленного из глиняной продукции. В обычных условиях фарфоровые изделия высыхают примерно 24 часа, а содержание влаги в них составляет около 3%. Поэтому использованием функциональной керамики для сушки керамических изделий достигнут такой поток излучения, что энергия проникает на большую глубину в толщину материала и равномерно поглощается материалом. В результате этот подход может улучшить качество продукта и значительно сократить время сушки [4-8].

Процесс сушки можно ускорить с помощью механизма преобразования солнечного излучения в инфракрасное импульсное излучение с использованием функциональной керамики. Это достигается с помощью метода активных конверсий. Активная конверсия всегда осуществляется в импульсном режиме. Солнечное излучение поглощается функциональной керамикой, а поглощенная энергия преобразуется и высвобождается в виде другой энергии. Характерной особенностью спектра солнечной радиации предлагаемых импульсных преобразователей является то, что появление импульсов происходит типологически одновременно [9].

С целью повышения эффективности прозрачных материалов, используемых в солнечных сушилках, разработана композитная пленка с использованием вышеупомянутого функционального керамического порошка. Эта пленка может принимать солнечный свет в широком диапазоне и обеспечивает воздействие энергии на продукт в виде инфракрасного импульса, то есть как частиц, так и волн [10]

С целью проверки долговечности, качества и скорости сушки разработанной композитной пленки, а также механической прочности полиэтиленовых пленок для сушки был выбран глиняный продукт, приготовленный из смеси природного грунта и воды, и проведены эксперименты на различных конструкциях.

2. Методы и материалы (Methods and materials)

Данное исследование направлено на изучение эффективности сушки глинистых материалов, при этом оценивается работа солнечных сушилок с использованием композитной полиэтиленовой пленки на основе функциональной керамики и стандартной полиэтиленовой пленки. Эксперименты проводились путем сушки образцов глины и определялось влияние типа пленки на процесс сушки и качество продукта.

Для проведения экспериментальных исследований по сушке глины и получения достоверных результатов необходимо точное измерение и постоянный мониторинг следующих параметров.

Температура и влажность в сушильной установке с помощью термометров, размещенных внутри каждой солнечной сушилки, информация о температуре внутри сушильной камеры собиралась постоянно, например, каждые 60 минут. Это позволяет отслеживать динамику внутренней температуры сушильной среды в каждом устройстве. Относительная влажность внутри сушильной камеры также регистрировалась с помощью датчиков влажности, установленных внутри каждой сушильной камеры. Это помогает понять, как влага удаляется во время процесса сушки.

Солнечная радиация измеряется в режиме реального времени с помощью пиранометра, установленного на экспериментальной площадке, общая интенсивность солнечной радиации ($\text{Вт}/\text{м}^2$). Данные постоянно фиксируют наличие солнечной энергии на протяжении всей сушки. Это важно для связи эффективности сушки с количеством солнечной энергии.

Параметры окружающей среды, включая температуру окружающей среды, измеряются с помощью стандартного термометра или специальных датчиков температуры. Это позволяет оценить влияние внешней температуры на работу сушилок. Влажность окружающей среды измеряется с помощью гигрометра или отдельного датчика влажности. Анализ влияния влажности окружающего воздуха на процесс сушки является важной измерительной работой. Анемометр, установленный на экспериментальной площадке, измеряет скорость ветра ($\text{м}/\text{с}$).

Для эксперимента были отобраны образцы глины. Исходное содержание влаги в этой глине было определено стандартными методами. Для каждого эксперимента были подготовлены образцы глины одинакового размера (5 см) и веса и равномерно размещены внутри каждой солнечной сушилки. Процесс сушки начинался одновременно с измерением таких параметров, как остаточная масса, температура камеры и относительная влажность, и продолжался до тех пор, пока содержание влаги не было снижено до безопасного уровня.

3. Результаты и обсуждения (Results and discussion)

В научном эксперименте использовались две полки для заливки глины с одинаковыми свойствами. В качестве объекта эксперимента был выбран слой глины толщиной 5 см. В этой толщине подробно проанализированы следующие параметры процесса сушки глиняных изделий под пленкой:

изучено влияние микроклимата под пленкой на скорость испарения влаги из глины; наблюдалось образование водяных паров и их движение под пленкой;

Оценено образование конденсата (росы) на внутренней поверхности пленки и его влияние на эффективность сушки;

Образование трещин: В процессе сушки были исследованы возможности формирования различных трещин в глинистом продукте и их предотвращения.

Данное исследование направлено на определение оптимальных условий сушки глиняных изделий под пленкой и повышение качества продукции.

На рис. 1 представлена конструкция эксперимента.

Рис. 1. Подготовка оборудования к эксперименту (размещение полки под плёнкой)

Fig. 1. Preparation of equipment for the experiment (placing the shelf under film)

Согласно приведенной выше экспериментальной конструкции, глина, предназначенная для сушки, была приготовлена в следующем составе.

В зимних условиях, с учетом температурных и влажностных факторов, 2 кг очищенной почвы смешивали в соотношении 1 кг воды, образуя однородную глиняную массу. Подготовленная глина наливалась на каждую полку одинаковым весом, что обеспечивало точность и повторяемость эксперимента.

Выбор воды в таком соотношении направлен на оптимальную пластичность глины в зимний период и предотвращение образования трещин в процессе сушки.

На рис. 2 представлен процесс подготовки глины для сушки.

Рис. 2. Приготовление сушильного продукта, а) вес тары, б) вес очищенного грунта, в) вес воды

Fig. 2. Preparation of the dried product, a) tare weight, b) cleaned soil weight, c) water weight

Процесс обезвоживания образцов, взятых с одинаковой массой, наблюдали и измеряли под композитным полиэтиленом и традиционными полиэтиленовыми пленками. Также для размещения образца использовали стеллаж, изготовленный из проволочной сетки с результатами

предварительных испытаний.

Композитная пленка - это пленка, специально разработанная для сушки и на основе трехслойного полиэтилена. Его основная особенность заключается в сохранении присадок, состоящих из присадок из функциональной керамики. Эти добавки обладают такими свойствами пленки, как управление солнечной радиацией, влажностью и повышение эффективности сушки.

Традиционная плёнка - это простая, трёхслойная полиэтиленовая плёнка без каких-либо добавок. Он обладает свойствами стандартных полиэтиленовых пленок и в основном служит защитным слоем.

На рис. 3 представлен процесс сушки в первой конструкции.

Рис. 3. Процесс сушки (сушка под традиционными и композитными пленками).

Fig. 3. Drying process (drying under traditional and composite films).

На следующем этапе эксперимента для размещения образцов в двух тепличных сушилках одинакового размера использовались полки из металлического листа. Для каждой сушилки размещены образцы одинакового веса. В данном исследовании в основном изучалась степень образования росы с внутренней стороны пленки.

Установка экспериментальных установок для проверки процесса росообразования на рисунке 4.

Рис. 4. Процесс эксперимента.

Fig. 4. The process of experimentation.

Для обеспечения объективного и точного проведения процесса сушки под обеими пленками помещается глинистый продукт одинаковой влажности и веса. Этот метод позволяет точно сравнить эффективность сушки обоих типов пленок.

На рисунке 5 показана степень росы.

Рис. 5. Степень образования росы под пленками. а) состояние росы под композитной пленкой, б) состояние росы под традиционной пленкой.

Fig. 5. Degree of dew formation under films. a) dew formation under a composite film, b) dew formation under a traditional film.

В табл. 1. представлен заключительный этап эксперимента, то есть процесс сушки высушиваемого продукта в последние дни.

Таблица 1. Заключительный этап эксперимента

Table 1. Final stage of the experiment

Типы плёнки	Вес продукта в %	День 1	День 2	День 3	День 4
Композит	100%	71%	70%	69%	68%
Традиционный	100%	72%	70%	69%	68%

На заключительном этапе исследования образцы сушили в вышеуказанных сушилках тепличного типа и наблюдали процесс образования росы под каждой прозрачной пленкой.

На рисунке 6 представлен процесс эксперимента с 3 прозрачными полиэтиленовыми пленками.

Рис. 6. Процесс эксперимента

Fig. 6. Experimental process

В табл. 2. ниже представлены результаты первых трех дней эксперимента, где рассчитана разница температур внутри композитных пленок и традиционных пленочных устройств относительно температуры окружающей среды. При этом были получены самые низкие и самые высокие температуры.

Таблица 2. Результаты первых трёх дней эксперимента

Table 2. Results of the first three days of the experiment

Дата	Композитная пленка-1	Композитная пленка-2	Традиционная плёнка
	Остаток веса глины в %		
04.03.2022	69,96%	70,27%	70,04%
07.03.2022	69,31%	69,95%	69,71%
08.03.2022	68,98%	69,62%	69,34%

В табл. 3. Ниже представлен заключительный этап эксперимента, то есть процесс сушки высушиваемого продукта в последние дни.

Таблица 3. Заключительный этап эксперимента
Table 3. Final stage of the experiment

Дата	Композитная пленка-1	Композитная пленка-2	Традиционная плёнка
Внешняя температура	Внутренняя температура устройств		
День 1 от +12 °С до +27 °С	от +17 °С до +43 °С	от +15 °С до +37 °С	от +14 °С до +33 °С
День 2 от +10 °С до +28 °С	от +13 °С до +44 °С	от +12 °С до +39 °С	от +10 °С до +35 °С
День 3 от +14 °С до +28 °С	от +17 °С до +40 °С	от +15 °С до +37 °С	от +15 °С до +36 °С

На рис. 7 представлены вид и степень трещиноватости в глине в процессе сушки.

Рис. 7. Процесс взвешивания высушиваемой продукции
а) изделие под композитной пленкой 1, б) изделие под традиционной пленкой
Fig. 7. The process of measuring the weight of the dried product
а) product under composite film 1, б) product under traditional film

В данном исследовании с целью повышения эффективности сушки глиняных изделий была подробно оценена работа солнечных сушилок с использованием композитной полиэтиленовой пленки на основе функциональной керамики и стандартной полиэтиленовой пленки. Результаты эксперимента позволили определить влияние типа пленки на процесс сушки образцов глины. Контроль параметров сушильной среды. В ходе эксперимента постоянно контролировались температура и влажность внутри сушильных камер, а также параметры внешней среды (температура, влажность, скорость ветра). Данные, полученные каждые 60 минут, позволили отслеживать динамику внутренней температуры в каждом устройстве. Данные таблицы 2 показывают, что внутренняя температура под композитными пленками (например, от +17°С до +43°С) была выше, чем температура под традиционной пленкой (например, от +14°С до +33°С). Это объясняется тем, что функциональные керамические добавки лучше сохраняют тепло и эффективнее пропускают солнечную радиацию. Высокая внутренняя температура играет важную роль в ускорении процесса сушки. Данные, полученные с помощью внутренних датчиков влажности, помогли понять, как влага удаляется в процессе сушки. Хотя точные проценты влажности не указаны в таблице, высокая температура указывает на интенсивное испарение влаги. Измерение интенсивности солнечной радиации с помощью пиранометра позволило связать эффективность сушки с количеством солнечной энергии, что важно при оценке энергоэффективности процесса сушки.

С целью обеспечения повторяемости эксперимента, образцы глины были подготовлены с учетом зимних условий в соотношении 2 кг очищенной почвы к 1 кг воды. Это соотношение важно для обеспечения оптимальной пластичности глины и предотвращения образования трещин в процессе сушки. Размещение образцов одинакового веса на каждой полке (рис. 1, рис. 2) повысило достоверность результатов.

В исследовании были проанализированы такие важные параметры, как скорость испарения влаги из глины в процессе сушки, движение водяного пара, образование конденсата (росы) на внутренней поверхности пленки и появление трещин. Особенно отдельно изучалась степень розообразования (рис. 5). Наблюдения показали, что состояние росы под композитной пленкой

может отличаться по сравнению с традиционной пленкой, что связано с ее способностью регулировать внутреннюю влажность.

Данные таблицы 1 и таблицы 3 отражают изменения веса продукта на заключительном этапе процесса сушки. В течение 4-дневного периода сушки вес образцов, помещенных под как композитные, так и традиционные пленки, уменьшился примерно с 100% до 68-70%. Это показывает, что оба типа пленок эффективны в снижении влажности. Температурные данные (таблица 2) показывают, что композитная пленка обеспечивает более высокую внутреннюю температуру, что теоретически позволяет ускорить процесс сушки. Ближайшие показатели веса продукта за такой короткий промежуток времени (4 дня) могут не показывать существенных различий в общей эффективности сушки. Более длительные исследования или эксперименты, проведенные в различных климатических условиях, могут более четко продемонстрировать преимущества композитной пленки.

4. Заключение (Conclusion)

Проведенные эксперименты дали важные результаты по влиянию композитной и традиционной полиэтиленовой пленки на эффективность и качество сушки глиняных изделий. Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:

На заключительном этапе сушки в глиняных изделиях, высушенных под традиционной пленкой, обнаружено значительно больше трещин, чем в образцах, высушенных под композитной пленкой. Это показывает преимущество композитной пленки в обеспечении равномерного высыхания глины и предотвращении внутренних напряжений.

В ходе экспериментов наблюдалось высокое образование росы под традиционной пленкой. Напротив, образование росы под композитной пленкой практически не выявлено. Поскольку появление росы приводит к ухудшению качества изделия, преимущество композитной пленки в этом отношении очень важно для сохранения внешнего вида и прочности глиняных изделий.

Было обнаружено, что при температуре окружающей среды до +30°C температура под композитными пленками на 10% до 30% выше, чем температура под традиционной пленкой. Это различие объясняется тем, что композитная пленка на основе функциональной керамики эффективнее поглощает солнечную радиацию и сохраняет тепло. Более высокая внутренняя температура способствует ускорению процесса сушки глинистых продуктов и повышению общей эффективности сушки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джураев Э. Т., Ахатов Ж. С. Исследование гелиосушки смешанного режима с принудительной конвекцией // Гелиотехника. – 2009. – Т. 45. – №. 1. – С. 61-64. <https://doi.org/10.3103/S0003701X09010162>
2. Искандаров З. С., Сатаев М. И., Азимов А. М. и др. Гидродинамический анализ солнечно-топливной сушилки люлечно-конвейерного типа в сочетании с инфракрасным излучением // Гелиотехника. – 2021. – Т. 57. – №. 6. – С. 528–535.. DOI: 10.3103/S0003701X21060098
3. Назарова Н. М., Назаров М. Р., Джураев Т. Д. Экспериментальная валидация математической модели рециркуляционной гелиосушки // Гелиотехника. – 2022. – Т. 58. – №. 3. – С. 264–272. DOI: 10.3103/S0003701X2202013X
4. Сандали М. и др. Новый дизайн прямой гелиосушки, используемой для сушки глиняного кирпича // Journal of Renewable Energies. – 2024. – С. 31-41. <https://doi.org/10.54966/jreen.v1i1.1376>
5. Ахатов Ж. С. и др. Исследование теплотехнических характеристик комбинированной солнечно-опреснительной и сушильной установки // Гелиотехника. – 2018. – Т. 54. – №. 2. – С. 119–125. <https://doi.org/10.3103/S0003701X18020032>
6. Рахимов Р. К., Мухторов Д. Н. Гелиосушка фруктов и овощей с использованием полиэтилен-керамического композита // Computational nanotechnology. – 2023. – Т. 10. – №. 4. – С. 103–109. <https://doi.org/10.33693/2313-223X-2023-10-4-103-109>
7. Рахимов Р., Кучкаров А., Мухторов Д. Определение способности гелиосушки на основе полиэтилен-керамического композита к сушке овощей различной толщины // BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 84. – С. 05031. DOI: 10.1051/bioconf/20248405031
8. Рахимов Р. К., Мухторов Д. Н. Исследование эффективности применения пленочно-керамического композита в гелиосушке // Гелиотехника. – 2022. – Т. 58. – №. 2. – С. 273–278. DOI: 10.3103/S0003701X22020153
9. Рахимов Р. К. и др. Возможности полиэтилен-керамического композита по сравнению с полиэтиленовой пленкой в реальных условиях эксплуатации // Computational nanotechnology. – 2022. – Т. 9. – №. 2. – С. 67–72. DOI: 10.33693/2313-223X-2022-9-2-67-72

10. Рахимов Р. К., Мухторов Д. Н. Исследование пленочно-керамического композита в солнечном элементе // *Computational nanotechnology*. – 2022. – Т. 9. – №. 1. – С. 132–138. DOI: 10.33693/2313-223X-2022-9-1-132-138.

REFERENCES

1. Juraev E. T., Akhatov J. S. Study of mixed-mode forced convection solar drier // *Applied Solar Energy*. – 2009. – Т. 45. – №. 1. – С. 61-64. <https://doi.org/10.3103/S0003701X09010162>
2. Iskandarov, Z.S., Sataev, M.I., Azimov, A.M. et al. Hydrodynamic Analysis of a Solar-Fuel Dryer of the Cradle-Conveyor Type Combined with Infrared Radiation // *Appl. Sol. Energy* 57, 528–535 (2021). DOI: 10.3103/S0003701X21060098
3. Nazarova, N.M., Nazarov, M.R. & Juraev, T.D. Experimental Validation of the Mathematical Model for a Recirculating Solar Dryer // *Appl. Sol. Energy* 58, 264–272 (2022). DOI: 10.3103/S0003701X2202013X
4. Sandali M. et al. New Design of a Direct Solar Dryer Used for Solar Drying of Clay Bricks // *Journal of Renewable Energies*. – 2024. – С. 31-41. <https://doi.org/10.54966/jreen.v1i1.1376>
5. Akhatov J. S. et al. Study of the thermal technical characteristics of a combined solar desalination and drying plant // *Applied Solar Energy*. – 2018. – Т. 54. – №. 2. – С. 119-125. <https://doi.org/10.3103/S0003701X18020032>
6. Rakhimov R. K., Mukhtov D. N. Solar Drying of Fruit and Vegetables Using Polyethylene-Ceramic Composite // *Computational nanotechnology*. – 2023. – Т. 10. – №. 4. – С. 103-109. <https://doi.org/10.33693/2313-223X-2023-10-4-103-109>
7. Rakhimov R., Kuchkarov A., Mukhtov D. Determination of the ability of a solar dryer based on a polyethylene ceramic composite to dry vegetables of various thicknesses // *BIO Web of Conferences*. – EDP Sciences, 2024. – Т. 84. – С. 05031. DOI: 10.1051/bioconf/20248405031
8. Rakhimov R. K., Mukhtov D. N. Investigation of the Efficiency of Using a Film-Ceramic Composite in a Solar Dryer // *Applied Solar Energy*. – 2022. – Т. 58. – №. 2. – С. 273-278. DOI: 10.3103/S0003701X22020153
9. Rakhimov R. K. et al. Capabilities of Polyethylene-ceramic Composite in Comparison with Polyethylene Film in Real Operation Conditions // *Computational nanotechnology*. – 2022. – Т. 9. – №. 2. – С. 67-72. DOI: 10.33693/2313-223X-2022-9-2-67-72
10. Rakhimov R. K., Mukhtov D. N. Investigation of a Film-ceramic Composite in a Solar Cell // *Computational nanotechnology*. – 2022. – Т. 9. – №. 1. – С. 132-138. DOI: 10.33693/2313-223X-2022-9-1-132-138.